

A stylized, monochromatic map of Europe in shades of orange and grey. The map is overlaid with various historical figures and text labels. Labels include 'MER DU NORD', 'MER BALTIQUE', 'MER ADRIATIQUE', 'TURQUIE', 'SARD', 'AIGRE', 'COARSE', 'MOLANDE', 'BELG SUISSE', 'RUTIGNE', and 'SUISSE'. The figures are depicted in a sketchy, woodcut-like style.

ZEUR OGG

ZEITLEISTE DER EUROPÄISCHEN GESCHICHTE 1500 - 2020

Joël Michel BASCHERA
2020

1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Manuel I. "der Glückliche"									
KÖNIGREICH KASTILIEN UND LEON (1038 - 1516)									
Isabella I./Ferdinand V. "der Katholische"				Johanna I./Philipp I.			Ferdinand V. "der Katholische"		
KÖNIGREICH ARAGON (1035 - 1707)									
Ferdinand II. "der Katholische"									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XII. "le père du peuple"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
								Röm.-D. Kaiser Maximilian I.	
Römisch-Deutscher König Maximilian I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Maximilian I. "der letzte Ritter"									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Vladislav II.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim I. "Nestor"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich III. "der Weise"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Philipp "der Aufrichtige"								Kurfürst Pfalz Ludwig V.	
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Berthold von Henneberg				Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Jakob von Liebenstein			Erzbischof von Mainz Uriel von Gemming		
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Hermann IV. von Hessen								Erzbischof von Köln Philipp II. von Daun	
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Johann II. von Baden				Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Jakob II. von Baden					
BURGUNDISCHE NIEDERLANDE (1477-1522)									
Herzog Philipp I. (Habsburg)						Croy, Statthalterin Margarete von Österreich			
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									
König von Polen Johann I. Albrecht		König von Polen Alexander der Jagiellone				König von Polen Sigismund I. "der Alte"			
ZARENREICH RUSSLAND									
Großfürst Iwan III. "der Große"					Großfürst Wassili III.				
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)									
König von England Heinrich VII.								König Heinrich VIII.	
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob IV.									
LORDSCHAFT IRLAND (1171 - 1541)									
Lord of Ireland Heinrich VII.								König Heinrich VIII.	
KALMARER UNION (1397 - 1523)									
König von Dänemark, Schweden und Norwegen Johann I. "Hans"									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König Johann I. "Hans"									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König Johann I. "Hans"					Reichsverweser Sten Sture "der Ältere" Reichsverweser Svante Sture				
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König Johann I. "Hans"									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Alexander VI.			Papst Pius III. Papst Julius II.						
OSMANISCHES REICH									
Sultan Bayezid II. "der Heilige"									

1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Manuel I. "der Glückliche"									
KÖNIGREICH KASTILIEN UND LEON (1038 - 1516)						KÖNIGREICH SPANIEN			
Ferdinand V. "der Katholische"						König von Spanien Karl I.			
KÖNIGREICH ARAGON (1035 - 1707)									
Ferdinand II. "der Katholische"									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XII. "le père du peuple"					König von Frankreich Franz I. "le roi chevalier"				
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Maximilian I. "der letzte Ritter"									
Römisch-Deutscher König Maximilian I. "der letzte Ritter"									König Karl V
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Maximilian I. "der letzte Ritter"									Erzh. Karl II.
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Vladislav II.						König von Böhmen (Erzmundschenk) Ludwig II.			
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim I. "Nestor"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich III. "der Weise"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ludwig V. "der Friedfertige"									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Uriel von Gemmingen					Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Albrecht von Brandenburg				
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Philipp II. von Daun					Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Hermann V. von Wied				
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Jakob II. von Bader Richard von Greiffenclau zu Vollrads									
BURGUNDISCHE NIEDERLANDE (1477-1522)									
Statthalterin Margarete von Österreich									
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									
König von Polen Sigismund I. "der Alte"									
ZARENREICH RUSSLAND									
Großfürst Wassili III.									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)]1649-1660[
König von England Heinrich VIII.									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob IV.					König von Schottland Jakob V.				
LORDSCHAFT IRLAND (1171 - 1541)									
Lord of Ireland Heinrich VIII.									
KALMARER UNION (1397 - 1523)									
K. v. Dänem., Schweden und Norw. Johann I. "Hans"					König von Dänemark, Schweden und Norwegen Christian II.				
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König Johann I. "Hans"					König Christian II.				
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
Reichsverweser Svante Sture					Reichsverweser Erik Trolle/ Sten Sture "der Jüngere"				
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König Johann I. "Hans"					König Christian II.				
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Julius II.					Papst Leo X.				
OSMANISCHES REICH									
Sultan Bayezid II.					Sultan Selim I.				

1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König Manuel I.		König von Portugal Johann III.							
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl I.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Franz I. "le roi chevalier"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Karl V.									
Römisch-Deutscher König Karl V.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzh. von Österr. Karl I.		Erzherzog von Österreich Ferdinand I.							
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Luwig II.						König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand			
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim I. "Nestor"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich III. "der Weise"					Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann "der Beständige"				
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ludwig V. "der Friedfertige"									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Albrecht von Brandenburg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Hermann V. von Wied									
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Richard von Greiffenclau zu Vollrads									
BURGUNDISCHE NIEDERLANDE 17 PROVINZEN / SPANISCHE NIEDERLANDE									
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									
König von Polen Sigismund I. "der Alte"									
ZARENREICH RUSSLAND									
Großfürst Wassili III.									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)									
König von England Heinrich VIII.									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob V.									
LORDSCHAFT IRLAND (1171 - 1541)									
Lord of Ireland Heinrich VIII.									
KALMARER UNION (1397 - 1523) K. v. Dänem., Schweden und Norw. Christian II.					KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980) König von Dänemark Friedrich I.				
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980) König Christian II.					KÖNIGREICH NORWEGEN König von Norwegen Friedrich I.				
KÖNIGREICH SCHWEDEN König Christian II. "der Tyrann"					KÖNIGREICH SCHWEDEN König von Schweden Gustav I. Wasa				
KÖNIGREICH NORWEGEN König Christian II.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Leo X.		Papst Hadrian VI.			Papst Clemens VII.				
OSMANISCHES REICH									
Sel.I. Sultan Süleyman I. "der Prächtiae"									

1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann III.									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl I.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Franz I. "le roi chevalier"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Karl V.									
König Karl V.									
Römisch-Deutscher König Ferdinand I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand I.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim I. "Nestor"									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim II. "Hector"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann "der Beständige"									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Friedrich "der Großmütige"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ludwig V. "der Friedfertige"									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Albrecht von Brandenburg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Hermann V. von Wied									
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier von Greiffenclau									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Johann III. von Metzhausen									
17 PROVINZEN / SPANISCHE NIEDERLANDE									
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									
König von Polen Sigismund I. "der Alte"									
ZARENREICH RUSSLAND									
Großfürst Wassili III.									
Zar von Russland Ivan IV. "der Schreckliche"									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)									
König von England Heinrich VIII.									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob V.									
LORDSCHAFT IRLAND (1171 - 1541)									
Lord of Ireland Heinrich VIII.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich I.									
König von Dänemark Christian III.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich I.									
König von Norwegen Christian III.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav I. Wasa									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Clemens VII.									
Papst Paul III.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Süleyman I. "der Prächtige"									

1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann III.									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl I.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Franz I. "le roi chevalier"							König von Frankreich Heinrich II.		
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Karl V.									
Römisch-Deutscher König Ferdinand I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand I.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim II. "Hector"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN							KURF. SACHS. (ALBERTINER)		
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Friedrich "der Großmütige"							Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Moritz		
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ludwig V. "der Friedfertige"					Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich II. "der Weise"				
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Albrecht von Brandenburg					Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Sebastian von Heusenstamm				
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Hermann V. von Wied						Administrator v. Schaumburg		Erzbischof von Köln Adolf III. von Schaumburg	
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzb. Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Joh. II Johann IV. Ludwig von Hagen							Erzbischof von Trier Johann V. von Isenburg		
17 PROVINZEN / SPANISCHE NIEDERLANDE									
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									
König von Polen Sigismund I. "der Alte"								König von Polen Sigismund II. August	
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Ivan IV. "der Schreckliche"									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707) 1649-1660 									
König von England Heinrich VIII.							König Eduard VI. Lpr. Edward Seymour Lordpr		
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob V.			Königin von Schottland Maria I. (Maria Stuart)						
LORDS. IRLAND		KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)							
Lord of Ireland Heinrich VIII.		König von Irland Heinrich VIII.					König Eduard VI. Lpr. Edward Seymour Lordpr		
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian III.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian III.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav I. Wasa									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Paul III.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Süleyman I. "der Prächtige"									

1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann III.							König von Portugal Sebastian "der Ersehnte"		
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl I.						König von Spanien Philipp II.			
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Heinrich II.									König Franz
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Karl V.							Röm.-D. Kaiser Ferdinand I.		
Römisch-Deutscher König Ferdinand I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand I.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim II. "Hector"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Moritz				Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) August					
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich II. "der Weise"						Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ottotheinrich		Kurfürst Friedrich III.	
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Sebastian von Heusenstamm					Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Daniel Brendel von Homburg				
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln Adolf III. von Schaumburg						Erzbischof von Köln Anton I. von Schaumburg		Erzbischof von Köln Johann von Mansfeld	
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Johann V. von Isenburg						Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Johann VI. von der Leyen			
17 PROVINZEN / SPANISCHE NIEDERLANDE									
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									
König von Polen Sigismund II. August									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Ivan IV. "der Schreckliche"									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)									
König Eduard VI.			1649-1660 Jane		Königin Maria I. "die Katholische; Bloody Mary"			Königin von Engl. Elisabeth I.	
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
Königin von Schottland Maria I. (Maria Stuart)									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
König Eduard VI.			Königin Maria I. "die Katholische; Bloody Mary"		Königin v. Irland Elisabeth I.				
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian III.									König Friedrich II.
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian III.									König Friedrich II.
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav I. Wasa									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Julius III.					Papst Marcellus II.			Papst Pius IV.	
Papst Paul IV.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Süleyman I. "der Prächtige"									

1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Sebastian "der Ersehnte"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König König von Frankreich Franz Karl IX.									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Ferdinand I.					Römisch-Deutscher Kaiser Maximilian II.				
Römisch-Deutscher König Ferdinand I.			Römisch-Deutscher König Maximilian II.						
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand I.					Erzherzog von Österreich Maximilian II.				
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand					König von Böhmen (Erzmundschenk) Maximilian II.				
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim II. "Hector"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) August									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich III. "der Fromme"									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Daniel Brendel von Homburg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln Johann Gebhard von Mansfeld			Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Friedrich IV. von Wied				Erzbischof von Köln Salentin von Isenburg		
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Johann VI. von der Leyen							Erzbischof von Trier Jakob III. von Eltz		
SPANISCHE NIEDERLANDE (1556 - 1581)									
KÖNIGREICH POLEN (1000 - 1795)									POL.-LIT.
König von Polen Sigismund II. August									König
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Ivan IV. "der Schreckliche"									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707) 1649-1660 									
Königin von England Elisabeth I. "the virgin queen"									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
Königin von Schottland Maria I. (Maria Stuart)						König von Schottland Jakob VI.			
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
Königin von Irland Elisabeth I. "the virgin queen"									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich II.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich II.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König König von Schweden Gust. Erik XIV.									König Johann III.
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius IV.						Papst Pius V.			
OSMANISCHES REICH									
Sultan Süleyman I. "der Prächtige"						Sultan Selim II. "der Trunkene"			

1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Sebastian "der Ersehnte"								König Heinrich I. "der Kardinalkönig"	
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Karl IX.					König von Frankreich Heinrich III.				
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Maximilian II.						Römisch-Deutscher Kaiser Rudolf II.			
Römisch-Deutscher König Maximilian II.					Römisch-Deutscher König Rudolf II.				
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Maximilian II.						Erzherzog von Österreich Rudolf V.			
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Maximilian II.					König von Böhmen (Erzmundschenk) Rudolf II.				
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst Joachim II. "Hector"		Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Johann Georg							
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) August									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich III. "der Fromme"						Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ludwig VI.			
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Daniel Brendel von Homburg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Salentin von Isenburg							Erzbischof von Köln Gebhard I. von Waldburg		
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Jakob III. von Eltz									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1556 - 1581)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen Sigismund II. August		König Heinrich II. von Valois			König Stephan Báthory Königin Anna Jagiellonica (formal)				
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Ivan IV. "der Schreckliche"									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)]1649-1660[
Königin von England Elisabeth I. "the virgin queen"									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob VI.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
Königin von Irland Elisabeth I. "the virgin queen"									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich II.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich II.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Johann III.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius V.				Papst Gregor XIII.					
OSMANISCHES REICH									
Sultan Selim II. "der Trunkene"					Sultan Murad III.				

1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
H. I. König Philipp I. Crato (Gegenkön.)									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Heinrich III.									König Heinrich IV.
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Rudolf II.									
Römisch-Deutscher König Rudolf II.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Rudolf V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Rudolf II.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Johann Georg									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) August						Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Christian I.			
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Ludwig VI.				Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich IV.					
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz Daniel Brendel von Homburg			Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Wolfgang von Dalberg						
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln Gebhard I. von Waldburg			Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Ernst von Bayern						
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzb. Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Jak. II Johann VII. von Schönenberg									
SPAN. NL REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Wilhelm I. von Oranien				Statthalter Moritz von Oranien					
Utrechter Union SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Stephan Báthory							Kön. v. Polen u. Großf. v. Lit. Sigismund III. Wasa		
Königin von Polen und Großfürstin von Litauen Anna Jagiellonica (formal)									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Ivan IV. "der Schreckliche"					Zar von Russland Fjodor I.				
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707) 1649-1660 									
Königin von England Elisabeth I. "the virgin queen"									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob VI.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
Königin von Irland Elisabeth I. "the virain queen"									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich II.								König Christian IV.	
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich II.								König Christian IV.	
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Johann III.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Gregor XIII.					Papst Sixtus V.				
OSMANISCHES REICH									
Sultan Murad III.									

1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Philipp I.								König Philipp II.	
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp II.								König Philipp III.	
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Heinrich IV. "le vers aalant"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Rudolf II.									
Römisch-Deutscher König Rudolf II.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Rudolf V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Rudolf II.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Johann Georg								Kurfürst Joachim Friedrich	
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachse Christian I.									
Kurfürst Christian II. bis 1601 nter Vormundschaft von Friedrich Wilhelm I. von Sachsen-Weimar									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich IV.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Wolfgang von Dalberg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Ernst von Bayern									
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Johann VII. von Schönenberg								Erzbischof L.v. Mettern	
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Moritz von Oranien									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Sigismund III. Wasa									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Fjodor I.								Zar von Russland Boris Godunow	
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)									
Königin von England Elisabeth I. "the virgin queen"				[1649-1660]					
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob VI.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
Königin von Irland Elisabeth I. "the virain queen"				[1649-1660]					
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian IV.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Johann III.			König von Schweden Sigismund				König Karl IX.		
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Urban VII. Papst Innozenz IX.									
Si. V. Papst Gregor XIV. Papst Clemens VIII.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Murad III.					Sultan Mehmed III.				

1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Philipp II.									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp III.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Heinrich IV. "le vers aalant"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Rudolf II.									
Römisch-Deutscher König Rudolf II.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Rudolf V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Rudolf II.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Joachim Friedrich									
									Kurfürst Johann Sigismund
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst Christian II. Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Christian II.									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich IV.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz Erzbischof von Mainz Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Wolfgang von Dalberg Johann Adam von Bicken Johann Schweikhard von Kronberg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Ernst von Bayern									
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Lothar von Metternich									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Moritz von Oranien									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Sigismund III. Wasa									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Boris Godunow									
					Fjodor II. G. Wassili IV. Schuiski Dimitri I. "der Falsche"				
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)									
Königin von England Elisabeth I. "the virgin queen"									
			1649-1660 König von England Jakob I.						
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob VI.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
Königin von Irland Elisabeth I. "the virain queen"									
			König von Irland Jakob I.						
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl IX.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Clemens VIII.									
					Papst Leo XI. Papst Paul V.				
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mehmed III.									
					Sultan Ahmed I.				

1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Philipp II.									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp III.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König König von Frankreich H. IV. Ludwig XIII. "le juste"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Rudolf II.					Römisch-Deutscher Kaiser Matthias				
Röm.-D. König Rudolf II.		Römisch-Deutscher König Matthias							Kaiser Ferdinand II.
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
					Erzherzog von Österreich Matthias I.				
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Rudolf II.							König von Böhmen Ferdinand II.		Fr. Pfa
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Johann Sigismund									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen Christian II.					Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg I.				
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurf. Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Fr. IV. Friedrich V.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ									
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deutschland) Johann Schweikhard von Kronberg									
KURFÜRSTENTUM KÖLN									
Erzbischof von Köln Ernst von Bayern					Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Ferdinand von Bayern				
KURFÜRSTENTUM TRIER									
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgund) Lothar von Metternich									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Moritz von Oranien									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Sigismund III. Wasa									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar Wassili IV. Schuiski Wladislaw IV. Wasa					Zar von Russland Michael I.				
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707) [1649-1660]									
König von England Jakob I.									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob VI.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
König von Irland Jakob I.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König Karl IX.					König von Schweden Gustav II. Adolf				
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Paul V.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Ahmed I.							Mustafa I. / Osman II.		

1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König Philipp II.		König von Portugal Philipp III.							
KÖNIGREICH SPANIEN									
König Philipp III.		König von Spanien Philipp IV.							
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIII. "le juste"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Ferdinand II.									
Römisch-Deutscher König Ferdinand II.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand II.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
Friedrich von der Pfalz <i>Winterkönig</i> Ferdinand II.							Ferdinand III.		
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Georg Wilhelm									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg I.									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erztruchsess) Friedrich V.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ					KURFÜRSTENTUM BAYERN				
Erzbischof von Mainz (Reichserzkanzler für Deu Johann Schweikhard von Kronberg					Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian I.				
KURFÜRSTENTUM KÖLN					KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)				
Erzbischof von Köln (Reichserzkanzler für Italien) Ferdinand von Bayern					Erzbischof Johann Schweikhard von Kronberg , Georg Friedrich von Greiffenclau , von Umstadt				
KURFÜRSTENTUM TRIER					KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)				
Erzbischof von Trier (Reichserzkanzler für Burgu Lothar von Metternich					Erzbischof Ferdinand von Bayern				
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)					KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)				
Erzbischof Philipp Christoph von Sötern					Erzbischof Philipp Christoph von Sötern				
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Moritz von Oranien					Statthalter Friedrich Heinrich von Oranien				
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Sigismund III. Wasa									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Michael I.									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707) [1649-1660]									
König von England Jakob I.					König von England Karl II.				
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Jakob VI.					König von Schottland Karl I.				
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
König von Irland Jakob I.					König von Irland Karl II.				
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav II. Adolf									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Paul V.			Papst Gregor XV.			Papst Urban VIII.			
OSMANISCHES REICH									
Sultan Osman II.			Sultan Mustafa I.			Sultan Murad IV.			

1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Philipp III.									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp IV.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIII. "le juste"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Ferdinand II.							Römisch-Deutscher Kaiser Ferdinand III.		
Römisch-Deutscher König Ferdinand II.						Römisch-Deutscher König Ferdinand III.			
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand II.							Erzherzog von Österreich Ferdinand III.		
KÖNIGREICH BÖHMEN									
Friedrich von der Pfalz <i>Winterkönig</i> Ferdinand III.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Georg Wilhelm									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg I.									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian I.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
Erzbischof Anselm Casimir Wambolt von Umstadt									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
Erzbischof Ferdinand von Bayern									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
Erzbischof Philipp Christoph von Sötern									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Friedrich Heinrich von Oranien									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
Kön. v. Polen u. Großf. v. Lit. Sigismund III. Wasa			König von Polen und Großfürst von Litauen Władysław IV.						
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Michael I.									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707) [1649-1660]									
König von England Karl I.									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Karl I.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
König von Irland Karl I.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav II. Adolf				Königin von Schweden Christina					
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Urban VIII.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Murad IV.									

1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649		
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)											
König König von Portugal P. III. Johann IV. "der Restaurator"											
KÖNIGREICH SPANIEN											
König von Spanien Philipp IV.											
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)											
König von Frankreich Ludwig XIII. "le juste"					König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"						
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)											
Römisch-Deutscher Kaiser Ferdinand III.											
Römisch-Deutscher König Ferdinand III.											
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE											
Erzherzog von Österreich Ferdinand III.											
KÖNIGREICH BÖHMEN											
König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand III.						König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand IV.					
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG											
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) G. Wil Friedrich Wilhelm "der große Kurfürst"											
KURFÜRSTENTUM SACHSEN											
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg I.											
								KURPFALZ Kurfürst von der Pfa Karl I. Ludwig			
KURFÜRSTENTUM BAYERN											
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian I.											
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)											
Erzbischof Anselm Casimir Wambolt von Umstadt							Johann Philipp von Schönborn				
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)											
Erzbischof Ferdinand von Bayern											
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)											
Erzbischof Philipp Christoph von Sötern											
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE											
Statthalter Friedrich Heinrich von Oranien							Statthalter Wilhelm II. von Oranien				
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)											
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)											
König von Polen und Großfürst von Litauen Władysław IV.								König Johann II. Kasimir			
ZARENREICH RUSSLAND											
Zar von Russland Michael I.					Zar von Russland Alexei I. "der Sanftmütigste"						
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1707)								REPUBLIK			
König von England Karl I.								Lordprot. Cromwell			
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)											
König von Schottland Karl I.								König Karl II.			
KÖNIGR. IRLAND		REBELLION		KONFÖDERATION IRLAND						REPUBLIK	
König von Irland Karl I.										Lordprot. Cromwell	
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)											
König von Dänemark Christian IV.								König Friedrich III.			
KÖNIGREICH NORWEGEN											
König von Norwegen Christian IV.								König Friedrich III.			
KÖNIGREICH SCHWEDEN											
Königin von Schweden Christina											
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)											
Papst Urban VIII.					Papst Innozenz X.						
OSMANISCHES REICH											
M.IV Sultan İbrahim "der Verrückte"								Mehmed IV.			

1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann IV. "der Restaurator"						König von Portugal Alfons VI. "der Siegreiche"			
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp IV.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Ferdinand III.								Röm.-D. Kaiser Leopold I.	
Römisch-Deutscher König Ferdinand III.				Röm. D. König Ferdinand IV.		Röm.-D. König Leopold I.			
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand III.							Erzherzog von Österreich Leopold V.		
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Ferdinand IV.							König von Böhmen (Erzmundsche) Leopold I.		
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Friedrich Wilhelm "der große Kurfürst"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg I.						Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg II.			
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl I. Ludwig									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern Maximilian I.		Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Ferdinand Maria							
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
Erzbischof Johann Philipp von Schönborn									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
F. Bay Erzbischof Maximilian Heinrich von Bayern									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
Erzbischof Philipp Christoph von S Erzbischof Karl Kaspar von der Leven									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Will. I Ratspensionär Johan De Witt									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Johann II. Kasimir									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Alexei I. "der Sanftmütigste"									
COMMONWEALTH OF ENGLAND (ENGLISCHE REPUBLIK)									
Lordprotektor Oliver Cromwell							Lordprotektor Richard Cromwell		
KÖN. SCHOTTL.		COMMONWEALTH OF ENGLAND (ENGLISCHE REPUBLIK)							
König von Schott. Karl II.		Lordprotektor Oliver Cromwell					Lordprotektor Richard Cromwell		
COMMONWEALTH OF ENGLAND									
Lordprotektor Oliver Cromwell <i>Rückeroberung Irlands</i>							Lordprotektor Richard Cromwell		
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich III.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich III.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
Königin von Schweden Christina					König von Schweden Karl X. Gustav				
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Innozenz X.					Papst Alexander VII.				
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mehmed IV.									

1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Alfons VI. "der Siegreiche"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp IV.					König von Spanien Karl II.				
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Leopold I.									
Römisch-Deutscher König Leopold I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Leopold V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Leopold I.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Friedrich Wilhelm "der große Kurfürst"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg II.									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl I. Ludwig									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Ferdinand Maria									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
Erzbischof Johann Philipp von Schönborn									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
Erzbischof Maximilian Heinrich von Bayern									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
Erzbischof Karl Kaspar von der Leven									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Ratspensionär Johan De Witt									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Johann II. Kasimir								König Michael I.	
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Alexei I. "der Sanftmütigste"									
REP. KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1720)]1649-1660[
König von England Karl II.									
REP. KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Karl II.									
REP. KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801; in Personalunion mit England)									
König von Irland Karl II.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich III.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich III.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König König von Schweden Karl X Karl XI.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Alexander VII.							Papst Clemens IX.		Papst Clemens X.
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mehmed IV.									

1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Alfons VI. "der Siegreiche"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Leopold I.									
Römisch-Deutscher König Leopold I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Leopold V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Leopold I.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Friedrich Wilhelm "der große Kurfürst"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg II.									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl I. Ludwig									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Ferdinand Maria									Kurfürst Max. II. Em.
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
Erzbischof Johann Philipp von Schönborn			von Metternich-Burscheid			Erzbischof Damian Hartard von der Leyen			Winneburg/ Ingelhe
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
Erzbischof Maximilian Heinrich von Bayern									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
Erzbischof Karl Kaspar von der Leven						Erzbischof Johann Hugo von Orsbeck			
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Ratspensionär Johan De Witt			Statthalter Wilhelm III. von Oranien-Nassau						
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Michael I. (Michael Korybut Wiśniowiecki)				König von Polen und Großfürst von Litauen Johann III. Sobieski					
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Alexei I. "der Sanftmütigste"						Zar von Russland Fjodor III.			
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1720) [1649-1660]									
König von England Karl II.									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Karl II.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1808; in Personalunion mit England)									
König von Irland Karl II.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König König von Dänemark F. III. Christian V.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen F. III. Christian V.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XI.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Clemens X.						Papst Innozenz XI.			
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mehmed IV.									

1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Alfons VI. "der Siegreiche"			König von Portugal Peter II. "der Friedliche"						
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Leopold I.									
Römisch-Deutscher König Leopold I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Leopold V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Leopold I.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Friedrich Wilhelm "der große Kurfürst"								Kurfürst Friedrich III.	
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurf. Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) J.G. II Johann Georg III. "der sächsische Mars"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurf. Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl I.			Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Philipp Wilhelm						
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian II. Emanuel									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
Erzbischof Anselm Franz von Ingelheim									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
Erzbischof Maximilian Heinrich von Bayern								Fürstenb./ Jos. v. B	
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
Erzbischof Johann Hugo von Orsbeck									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Wilhelm III. von Oranien-Nassau									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Johann III. Sobieski									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Fjodor III.			Regentin Sofia Alexejewna Zar Iwan V. / Peter I.			Zar Peter I.			
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1720) [1649-1660]									
König von England Karl II.					König von England Jakob II.			Maria II. Wilhelm III.	
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Karl II.					König von Schottland Jakob VII.			Maria II. Wilhelm III.	
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1808; in Personalunion mit England)									
König von Irland Karl II.					König von Irland Jakob II.			Maria II. Wilhelm III.	
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian V.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian V.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XI.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Innozenz XI.								Papst Alex. VIII.	
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mehmed IV.							Sultan Süleyman II.		

1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Peter II. "der Friedliche"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Leopold I.									
Römisch-Deutscher König Leopold Joseph I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Leopold V.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Leopold I.									
KURFÜRSTENTUM BRANDENBURG									
Kurfürst von Brandenburg (Erzkämmerer) Friedrich III. (später König Friedrich I.)									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen Johann Georg III.	Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Johann Georg IV.				Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August I. "der Starke"				
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurf. Ph. W.	Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Johann Wilhelm								
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian II. Emanuel									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)								Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Ernst August I.	
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Ernst August I.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Wilhelm III. von Oranien-Nassau									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Johann III. Sobieski						König v. Polen u. Großfürst v. Litauen August II. "der Starke"			
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar Peter I.									
Zar Iwan V.									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1720) [1649-1660]									
Königin Maria II.					König von England Wilhelm III.				
König Wilhelm III. (Mitkönig)									
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
Königin Maria II.					König von Schottland Wilhelm II.				
König Wilhelm II. (Mitkönig)									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1808; in Personalunion mit England)									
Königin Maria II.					König von Irland Wilhelm III.				
König Wilhelm III. (Mitkönig)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian V.									König Friedrich IV.
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian V.									König Friedrich IV.
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XI.							König von Schweden Karl XII.		
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Alexander VIII.					Papst Innozenz XII.				
OSMANISCHES REICH									
Süleyman II.					Sultan Ahmed II.				
Sultan Mustafa II.									

1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Peter II. "der Friedliche"						König von Portugal Johann V. "der Großherzige"			
KONIGREICH SPANIEN									
König K. II.	König von Spanien Philipp V.								
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Leopold I.					Römisch-Deutscher Kaiser Joseph I.				
Römisch-Deutscher König Joseph I.					Römisch-Deutscher König Joseph I.				
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Leopold V.					Erzherzog von Österreich Joseph I.				
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Leopold I.					König von Böhmen (Erzmundschenk) Joseph I.				
KURF. BRAND.		KÖNIGREICH PREUßEN							
Kurfürst Friedrich III.		König in Preußen Friedrich I.							
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August I. "der Starke"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Johann Wilhelm									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian II. Emanuel									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Georg I.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Statthalter Wilhelm III.									
SPANISCHE NIEDERLANDE (1581 - 1713)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen August II. "der Starke"					König von Polen und Großfürst von Litauen Stanislaus I. Leszczyński			König August II.	
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Peter I. "der Große"									
KÖNIGREICH ENGLAND (927 - 1722)						KONIG. GROSSBRITANNIEN			
König von England Wilhelm III.		Königin von England Anne				Königin von Großbritannien Anne			
KÖNIGREICH SCHOTTLAND (843 - 1707)									
König von Schottland Wilhelm II.		Königin von Schottland Anne							
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1808; in Personalunion mit England)						KÖNIGREICH IRLAND			
König von Irland Wilhelm III.		Königin von Irland Anne				In Personalunion mit Großbritannien			
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich IV.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XII.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst I. XII. Clemens XI.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mustafa II.					Sultan Ahmed III.				

1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann V. "der Großherzog"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp V.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XIV. "le roi soleil"					König von Frankreich Ludwig XV. "le bien aimé"				
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Röm.-D. Kaiser Joseph I.		Römisch-Deutscher Kaiser Karl VI.							
Röm.-D. König Joseph I.		Römisch-Deutscher König Karl VI.							
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog Joseph I.		Erzherzog von Österreich Karl II.							
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen Joseph I.		König von Böhmen (Erzmundschenk) Karl II.							
KÖNIGREICH PREUßEN									
König in Preußen Freidrich I.			König in Preußen Friedrich Wilhelm I. "der Soldatenkönig"						
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August I. "der Starke"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Johann Wilhelm						Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl III. Philipp			
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian II. Emanuel									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Georg I.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
SPANISCHE NIEDERLANDE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen August II. "der Starke"									
ZARENREICH RUSSLAND									
Zar von Russland Peter I. "der Große"									
KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN (1707 - 1801)									
Königin von Großbritannien Anne					König von Großbritannien Georg I.				
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XII.								Königin Ulrike Eleonore	
REPUBLIK VENEDIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1239 - 1720)									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Clemens XI.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Ahmed III.									

1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann V. "der Großherzog"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp V. König Ludwig I. König Philipp V.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XV. "le bien aimé"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Karl VI.									
Römisch-Deutscher König Karl VI.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Karl II.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Karl II.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König in Preußen Friedrich Wilhelm I. "der Soldatenkönig"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August I. "der Starke"									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl III. Philipp									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian II. Emanuel Karl Albrecht									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Kurfürst von Hannover Georg I. Georg II.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen August II. "der Starke"									
ZARENREICH		KAISERREICH RUSSLAND							
Zar von Russland Peter I.		Zar - Kaiser von Russland Peter I. "der Große"				Zarin - Kaiserin Katharina I.		Zar - Kaiser von Russland Peter II.	
KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien Georg I. König von Großbritannien Georg II.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich IV.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König König von Schweden Ul. Elg Friedrich									
REPUBLIK VENEDIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Clemens XI.		Papst Innozenz XIII.				Papst Benedikt XIII.			
OSMANISCHES REICH									
Sultan Ahmed III.									

1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann V. "der Großherzog"									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp V.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XV. "le bien aimé"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Karl VI.									
Römisch-Deutscher König Karl VI.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Karl II.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Karl II.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König in Preußen Friedrich Wilhelm I. "der Soldatenkönig"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August I. "der Starke"					Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August II.				
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl III. Philipp									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Karl Albrecht									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Georg II.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König v. Polen und Großfürst v. Litauen August II. "der Starke"			König von Polen Stanislaus I. Leszczyński			König v. Polen und Großfürst v. Litauen August III. "der Sachse"			
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar Zarin - Kaiserin von Russland P. II. Anna									
KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien Georg II.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König König von Dänemark F. IV. Christian VI.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König König von Norwegen F. IV. Christian VI.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Friedrich									
REPUBLIK VENEDIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Papst B. XII Clemens XII.									
OSMANISCHES REICH									
A. III. Sultan Mahmud I.									

1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann V. "der Großherzog"									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Philipp V.						König von Spanien Ferdinand VI.			
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XV. "le bien aimé"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Kaiser Karl VI.			Römisch-Deutscher Kaiser Karl VII.			Römisch-Deutscher Kaiser Franz I.			
König Karl VI.			Römisch-Deutscher König Karl VII.			Römisch-Deutscher König Franz I.			
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzh. Erzherzogin Karl III. Albrecht Karl II. Maria Theresia									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen Karl Albrecht (Gegenkönig) Maria Theresia									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König König in Preußen Fr. W. Friedrich II. "der Große"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August II.									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzm) Karl III. Philipp			Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl IV. Theodor						
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Karl Albrecht					Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian III. Joseph				
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Georg II.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
								Erbstatthalter Wilhelm IV.	
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen August III. "der Sachse"									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zarin Anna		Zar - Kaiser von Russland Iwan VI.			Elisabeth I.				
KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien Georg II.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian VI.						König von Dänemark Friedrich V.			
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian VI.						König von Norwegen Friedrich V.			
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Friedrich									
REPUBLIK Venedig (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK Genua (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Papst C. XII. Benedikt XIV.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mahmud I.									

1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König König von Portugal J. V. Joseph I. " <i>der Reformator</i> "									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Ferdinand VI.									König Karl III.
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XV. " <i>le bien aimé</i> "									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Franz I.									
Römisch-Deutscher König Franz I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzogin von Österreich Maria Theresia									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Maria Theresia									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König in Preußen Friedrich II. " <i>der Große</i> "									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August II.									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl IV. Theodor									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian III. Joseph									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Georg II.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Erbstath. Wilhelm I Erbstathhalter Wilhelm V.									
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen August III. " <i>der Sachse</i> "									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zarin - Kaiserin von Russland Elisabeth I.									
KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien Georg II.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich V.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König Friedrich					König von Schweden Adolf Friedrich				
REPUBLIK VENEDIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) <i>Sardinien-Piemont</i>									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Benedikt XIV.								Papst Clemens XIII.	
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mahmud I.				Sultan Osman III.			Sultan Mustafa III.		

1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Joseph I. "der Reformator"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl III.									
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XV. "le bien aimé"									
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Franz I.					Römisch-Deutscher Kaiser Joseph II.				
Römisch-Deutscher König Franz I.				Römisch-Deutscher König Joseph II.					
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzogin von Österreich Maria Theresia									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Maria Theresia									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König in Preußen Friedrich II. "der Große"									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August II.			Kurfürst Friedrich Christian				Kurfürst von Sachse Friedrich August III.		
Kurfürst Friedrich August III. "der Gerechte" (Vormundschaft durch									
KURFÜRSTENTUM PFALZ									
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl IV. Theodor									
KURFÜRSTENTUM BAYERN									
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian III. Joseph									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurf. Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Geo. I. Georg III.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Erbstatthalter Wilhelm V.									
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
König v. Polen und Großfürst v. Litauen August III. "der Sachse"				König von Polen und Großfürst von Litauen Stanislaus II. August Poniatowski					
KAISERREICH RUSSLAND									
Zarin - Kaiserin Elisabeth I.			Zar - Kaiser Peter III. Zarin Katharina II. "die Große"						
KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien G. II. Georg III.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich V.						König von Dänemark Christian VII.			
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich V.						König von Norwegen Christian VII.			
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Adolf Friedrich									
REPUBLIK VENEDIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870) Papst Clemens XIII.									Papst Clem. XIV.
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mustafa III.									

1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)										
König von Portugal Joseph I. " <i>der Reformator</i> "							König Peter III. Königin Maria I.			
KONIGREICH SPANIEN										
König von Spanien Karl III.										
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)										
König von Frankreich Ludwig XV. " <i>le bien aimé</i> "					König von Frankreich Ludwig XVI.					
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)										
Römisch-Deutscher Kaiser Joseph II.										
Römisch-Deutscher König Joseph II.										
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE										
Erzherzogin von Österreich Maria Theresia										
KÖNIGREICH BÖHMEN										
König von Böhmen (Erzmundschenk) Maria Theresia										
KÖNIGREICH PREUßEN										
König in Preußen Friedrich II. " <i>der Große</i> "		König von Preußen Friedrich II. " <i>der Große</i> ", " <i>Alter Fritz</i> "								
KURFÜRSTENTUM SACHSEN										
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August III. " <i>der Gerechte</i> "										
KURFÜRSTENTUM PFALZ										
Kurfürst von der Pfalz (Erzschatzmeister) Karl IV. Theodor										
KURFÜRSTENTUM BAYERN							KURPFALZ-BAYERN			
Kurfürst von Bayern (Erztruchsess) Maximilian III. Joseph							Kurfürst von Kurpfalz-Bayern (Tru Karl II. Theodor)			
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)										
Kurfürst von Hannover (Erzbannerträger) Georg III.										
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)										
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)										
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)										
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE										
Erbstatthalter Wilhelm V.										
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)										
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)										
König von Polen und Großfürst von Litauen Stanislaus II. August Poniatowski										
KAISERREICH RUSSLAND										
Zarin - Kaiserin von Russland Katharina II. " <i>die Große</i> "										
KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN (1707 - 1801)										
König von Großbritannien Georg III.										
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)										
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)										
König von Dänemark Christian VII.										
KÖNIGREICH NORWEGEN										
König von Norwegen Christian VII.										
KÖNIGREICH SCHWEDEN										
König Adolf Friedrich		König von Schweden Gustav III.								
REPUBLIK VENEZIG (7-8. Jhr. - 1797)										
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)										
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont										
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)										
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)										
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)										
Papst Clemens XIV.										Papst Pius VI.
OSMANISCHES REICH										
Sultan Mustafa III.					Sultan Abdülhamid I.					

1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König Peter III. Königin Maria I. "die Fromme"						Königin von Portugal Maria I. "die Fromme"			
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl III.								König Karl IV.	
KÖNIGREICH FRANKREICH (843 - 1792)									
König von Frankreich Ludwig XVI.									REV
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Römisch-Deutscher Kaiser Joseph II.									
Römisch-Deutscher König Joseph II.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzh. Erzherzog von Österreich Mar. Joseph II.									
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundschenk) Joseph II.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Friedrich II. "der Große", "Alter Fritz"						König von Preußen Friedrich Wilhelm II.			
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August III. "der Gerechte"									
KURPFALZ-BAYERN									
Kurfürst von Kurpfalz-Bayern (Erztruchsess) Karl II. Theodor (seit 1743 Kurfürst von der Pfalz)									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzschatzmeister) Georg III.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE									
Erbstatthalter Wilhelm V.									
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)									
König von Polen und Großfürst von Litauen Stanislaus II. August Poniatowski									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zarin - Kaiserin von Russland Katharina II. "die Große"									
KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien Georg III.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian VII.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian VII.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav III.									
REPUBLIK VENEDIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) <i>Sardinien-Piemont</i>									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius VI.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Abdülhamid I.									Selim III.

1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
Königin von Portugal Maria I. "die Fromme"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl IV.									
König der Franzosen Ludwig XVI.		ERSTE FRANZOSISCHE REPUBLIK NATIONALKONVENT				DIREKTORIUM		KONSULAT	
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION (919 - 1806)									
Kaiser Josep	Röm.-D. Kaiser Leopold II.	Römisch-Deutscher Kaiser Franz II.							
König Josep	Röm.-D. König Leopold II.	Römisch-Deutscher König Franz II.							
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH		HABSBURGERMONARCHIE							
Erzh. Josef I.	Erzherzog von Österreich Leopold VI.	Erzherzog von Österreich Franz I.							
KÖNIGREICH BÖHMEN									
König von Böhmen (Erzmundsche) Leopold II.		König von Böhmen (Erzmundschenk) Franz II.							
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Friedrich Wilhelm II.							König von Preußen Friedrich Wilhelm III.		
KURFÜRSTENTUM SACHSEN									
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August III. "der Gerechte"									
KURPFALZ-BAYERN									
Kurfürst von Kurpfalz-Bayern (Erztruchsess) Karl II. Theodor								Kurfürst Max IV. Jose	
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzschatzmeister) Georg III.									
KURFÜRSTENTUM MAINZ (Reichserzkanzler für Deutschland)									
KURFÜRSTENTUM KÖLN (Reichserzkanzler für Italien)									
KURFÜRSTENTUM TRIER (Reichserzkanzler für Burgund)									
REPUBLIK DER 7 VEREINIGTEN NIEDERLANDE					BATAVSCHER REPUBLIK (1795 - 1806)				
Erbstatthalter Wilhelm V.									
ÖSTERREICHISCHE NIEDERLANDE (1713 - 1795)									
KÖNIGLICHE REPUBLIK POLEN-LITAUEN (1569 - 1795)					HELVET. REP.				
König von Polen und Großfürst von Litauen Stanislaus II. August Poniatowski									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zarin - Kaiserin von Russland Katharina II. "die Große"						Zar - Kaiser von Russland Paul I.			
KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN (1707 - 1801)									
König von Großbritannien Georg III.									
KÖNIGREICH IRLAND (1541 - 1801)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian VII.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian VII.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav III.		König von Schweden Gustav IV. Adolf							
REPUBLIK VENEZIG (7-8. Jhr. - 1797)									
REPUBLIK GENUA (10. Jhr. - 1797)									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius VI.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Selim III.									

1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
Königin von Portugal Maria I. "die Fromme"									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Karl IV.									
Ferdinand VII. König Joseph I.									
ERSTE FRANZOSISCHE REPUBLIK				ERSTES FRANZOSISCHES KAISERREICH					
KONSULAT				KONSUL AUF LEBENSZEIT Napoléon Bonaparte		Kaiser der Franzosen Napoleon I.		Kaiser der Franzosen Napoleon I.	
HEILIGES ROMISCHES REICH DEUTSCHER NATION									
Römisch-Deutscher Kaiser Franz II.									
Römisch-Deutscher König Franz II.									
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)									
Kaiser von Österreich Franz I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Franz I.									
Erzherzog von Österreich Franz II./I.									
KÖNIGREICH BÖHMEN						KONIGREICH PREUßEN			
König von Böhmen (Erzmundschenk) Franz II.						König von Preußen Friedrich Wilhelm III.			
KÖNIGREICH PREUßEN						RHEINBUND			
König von Preußen Friedrich Wilhelm III.									
KURFÜRSTENTUM SACHSEN						KÖNIGREICH SACHSEN			
Kurfürst von Sachsen (Erzmarschall) Friedrich August III. "der Gerechte"						König von Sachsen Friedrich August I. "der Gerechte"			
KURPFALZ-BAYERN									
Kurfürst von Kurpfalz-Bayern (Erztruchsess) Maximilian IV. Joseph									
KÖNIGREICH WÜRTEMBERG									
König von Württemberg Friedrich									
KURFÜRSTENTUM BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG (KURHANNOVER)									
Kurfürst von Hannover (Erzschatzmeister) Georg III.									
KÖNIGREICH BAYERN									
König von Bayern Maximilian I. Joseph									
KURFÜRSTENTUM MAINZ				KURFÜRSTENTUM BADEN		KÖNIGREICH WESTPHALEN			
Kurfürst von Mainz				Kurfürst von Baden		König von Westphalen Jérôme Bonaparte			
KURFÜRSTENTUM KÖLN				FÜRSTENTUM REGENSBURG		Hatched pattern			
Kurfürst von Köln				Fürst von Regensburg					
KURFÜRSTENTUM TRIER				KURFÜRSTENTUM HESSEN-KASSEL		Hatched pattern			
Kurfürst von Trier				Kurfürst von Hessen-Kassel					
KURFÜRSTENTUM SALZBURG				KURFÜRSTENTUM TRIER		Hatched pattern			
Kurfürst von Salzburg				Kurfürst von Trier					
BATAVSCHRE REPUBLIK (1795 - 1806)						Ratspensionär Schimmelpen.		KONIGREICH HOLLAND	
Batavische Republik						Ludwig I. Napoleon		König von Holland Ludwig I. Napoleon	
HELVETISCHE REPUBLIK (1798 - 1803)				MEDIATION SCHWEIZ (1803 - 1813)				HERZOGTUM WARSCHAU	
Helvetische Republik				Mediation Schweiz				Herzog von Warschau Friedrich August von Sachsen	
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser Paul I.									
Zar - Kaiser von Russland Alexander I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Georg III.									
K. IRLAND									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian VII.									
König Friedrich VI.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Christian VII.									
König Friedrich VI.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav IV. Adolf									
König Karl III.									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius VII.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Selim III.									
Mustafa IV. / Mahmud II.									

1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
Königin von Portugal Maria I. "die Fromme"						König von Portugal Johann VI. "der Milde"			
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Joseph I. Bonaparte			König von Spanien Ferdinand VII.						
ERSTES FRANZÖSISCHES KAISERREICH				KÖN. F. 100 T.		KONIGREICH FRANKREICH			
Kaiser der Franzosen Napoleon I.				König Kaiser L. XVIII. Nap. I.		König von Frankreich Ludwig XVIII.			
DEUTSCHER BUND									
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)					KAISERTUM ÖSTERREICH				
Kaiser von Österreich Franz I.					Kaiser von Österreich Franz I.				
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE					ERZHERZ. ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCH.				
Erzherzog von Österreich Franz II./I.					Erzherzog von Österreich Franz I.				
KÖNIGREICH PREUßEN					KÖNIGREICH PREUßEN				
König von Preußen Friedrich Wilhelm III.					König von Preußen Friedrich Wilhelm III.				
KÖNIGREICH SACHSEN					KÖNIGREICH SACHSEN				
König von Sachsen Friedrich August I. "der Gerechte"					König von Sachsen Friedrich August I. "der Gerechte"				
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG					KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG				
König von Württemberg Friedrich					König		König von Württemberg Wilhelm I.		
KÖNIGREICH BAYERN					KÖNIGREICH BAYERN				
König von Bayern Maximilian I. Joseph					König von Bayern Maximilian I. Joseph				
KÖNIGREICH WESTPHALEN			KÖNIGREICH HANNOVER (seit 1814)		KÖNIGREICH HANNOVER (seit 1814)				
König von Westphalen Jérôme Bonaparte			König v. Han Georg III.		König von Hannover Georg III.				
RHEINBUND			INTERREGNUM (NL)		GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)				
			Souveräner Fürst Wilhelm VI.		Großherzog von Luxemburg Wilhelm I. von Oranien-Nassau				
K.H.			VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE		VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE				
König Lud. II.			König der Niederlande Wilhelm I.		König der Niederlande Wilhelm I.				
MEDIATION SCHWEIZ (1803 - 1813)			SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT						
HERZOGTUM WARSCHAU (1807 - 1815)					KÖNIGREICH POLEN (Kongresspolen, 1815 - 1867)				
Herzog von Warschau Friedrich August von Sachsen					König von Polen Alexander I.				
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Alexander I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Georg III. Regent Georg IV. Friedrich VI.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich VI.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Friedrich VI.			König Chr. F.		König von Norwegen Karl II.			König Karl III. Johann	
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl III.							König Karl XIV.. Johann		
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH NEAPEL (1282 - 1816)						KÖNIGREICH BEIDER SIZILIEN (1816 - 1861)			
Papst Pius VII.									
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mahmud II.									

1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Johann VI. "der Milde"						König Peter IV. Königin Maria II.		König Michael I.	
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Ferdinand VII.									
KONIGREICH FRANKREICH									
König von Frankreich Ludwig XVIII.					König von Frankreich Karl X.				
DEUTSCHER BUND									
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)									
Kaiser von Österreich Franz I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Franz I.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Friedrich Wilhelm III.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Friedrich August I. "der Gerechte"							König von Sachsen Anton "der Gütige"		
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg Wilhelm I.									
KÖNIGREICH BAYERN									
König von Bayern Maximilian I. Joseph					König von Bayern Ludwig I.				
KÖNIGREICH HANNOVER									
König König von Hannover G. III. Georg IV.									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Wilhelm I. von Oranien-Nassau									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (1815 - 1830)									
König der Niederlande Wilhelm I.									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT									
KÖNIGREICH POLEN (Kongresspolen, 1815 - 1867)									
König von Polen Alexander I.					König von Polen Nikolaus I.				
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Alexander I.					Zar - Kaiser von Russland Nikolaus I.				
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
König König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland G. III. Georg IV. Friedrich VI.									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich VI.									
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Karl III. Johann									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XIV. Johann									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH BEIDER SIZILIEN (1816 - 1861)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius VII.				Papst Leo XII.			Papst Pius VIII.		
OSMANISCHES REICH									
Sultan Mahmud II.									

1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Michael I.				Königin von Portugal Maria II.		Königin Maria II. König Ferdinand II.			
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Ferdinand VII.			Königin von Spanien Isabella II.						
KONIGREICH FRANKREICH									
JULIMONARCHIE									
König der Franzosen Ludwig Philipp I. "le roi citoyen"									
DEUTSCHER BUND									
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)									
Kaiser von Österreich Franz I.					Kaiser von Österreich Ferdinand I.				
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Franz I.					Erzherzog von Österreich Ferdinand IV. <i>der Gütige</i>				
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Friedrich Wilhelm III.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Anton "der Gütige"						König von Sachsen Friedrich August II.			
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg Wilhelm I.									
KÖNIGREICH BAYERN									
König von Bayern Ludwig I.									
KÖNIGREICH HANNOVER									
König König von Hannover G. IV. Wilhelm IV.							König von Hannover Ernst August I.		
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Wilhelm I. von Oranien-Nassau									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Leopold I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König der Niederlande Wilhelm I.									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT									
KÖNIGREICH POLEN (Kongresspolen, 1815 - 1867)									
König November- Vizekönig Nik. I. aufstand Iwan Fjodorowitsch Paskewitsch									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Nikolaus I.									
ERSTE HELLENISCHE REPUB. unabh. 1822 vom Osmanischen Reich			KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)						
			König der Hellenen Otto I.						
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
König König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland G. IV. Wilhelm IV.							Königin d.v. Kön. Großb. u. Ir. Victoria		
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich VI.									König Christian VIII
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Karl III. Johann									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XIV. Johann									
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH BEIDER SIZILIEN (1816 - 1861)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst P. VIII.					Papst Gregor XVI.				
OSMANISCHES REICH									

1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
Königin Maria II. König Ferdinand II.									
KÖNIGREICH SPANIEN									
Königin von Spanien Isabella II.									
KÖNIGREICH FRANKREICH								ZWEITE FR. REPUBLIK	
König der Franzosen Ludwig Philipp I. "le roi citoyen (der Bürgerkönig)"								Präsident der Republik Louis Nap. Bonaparte	
DEUTSCHER BUND									
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)									
Kaiser von Österreich Ferdinand I.								Kaiser von Öster. Franz Joseph I.	
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich Ferdinand IV. der Gütige								Erzherzog von Öster. Franz Josef I.	
KÖNIGREICH PREUßEN									
König König von Preußen F.W. Friedrich Wilhelm IV.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Friedrich August II.									
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg Wilhelm I.									
KÖNIGREICH BAYERN									
König von Bayern Ludwig I.								König von Bayern Maximilian II. Josep	
KÖNIGREICH HANNOVER									
König von Hannover Ernst August I.									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Gr. h. Großherzog von Luxemburg W. I. Wilhelm II. von Oranien-Nassau								Großh. Wilh. III.	
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Leopold I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König König der Niederlande Wil. I. Wilhelm II.								König Wilh. III.	
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT									
SCHWEIZ. EIDGENO									
KÖNIGREICH POLEN (Kongresspolen, 1815 - 1867)									
Vizekönig Iwan Fjodorowitsch Paskewitsch									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Nikolaus I.									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen Otto I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Victoria									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian VIII.								König Friedrich VII.	
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Karl III. Johann				König von Norwegen Oskar I.					
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XIV. Johann				König von Schweden Oskar I.					
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH BEIDER SIZILIEN (1816 - 1861)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Gregor XVI.						Papst Pius IX.			
OSMANISCHES REICH									

1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
Königin Maria II.			König von Portugal						
König Ferdinand II.			Peter V. "der Hoffnungsvolle"						
KÖNIGREICH SPANIEN									
Königin von Spanien									
Isabella II.									
ZWEITE FRANZ. REPUBLIK		ZWEITES FRANZÖSISCHES KAISERREICH							
Präsident der Republik		Kaiser der Franzosen							
Louis Napoléon Bonaparte		Napoleon III.							
DEUTSCHER BUND									
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)									
Kaiser von Österreich									
Franz Joseph I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE									
Erzherzog von Österreich									
Franz Josef I.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen									
Friedrich Wilhelm IV.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen					König von Sachsen				
Friedrich August II.					Johann				
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg									
Wilhelm I.									
KÖNIGREICH BAYERN									
König von Bayern									
Maximilian II. Joseph									
KÖNIGREICH HANNOVER									
König von Hannover		König von Hannover							
Ernst August I.		Georg V.							
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg									
Wilhelm III. von Oranien-Nassau									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier									
Leopold I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König der Niederlande									
Wilhelm III.									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
KÖNIGREICH POLEN (Kongresspolen, 1815 - 1867)									
Vizekönig					Vizekönig				
Iwan Fjodorowitsch Paskewitsch					Michail Dmitrijewitsch Gortschakow				
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland					Zar - Kaiser von Russland				
Nikolaus I.					Alexander II. "der Befreier"				
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen									
Otto I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland									
Victoria									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark									
Friedrich VII.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen									König
Oskar I.									Karl IV.
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden									König
Oskar I.									Karl XV.
KÖNIGREICH SARDINIEN (1720 - 1861) Sardinien-Piemont									
GROßHERZOGTUM TOSKANA (1569 - 1861)									
KÖNIGREICH BEIDER SIZILIEN (1816 - 1861)									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst									
Pius IX.									
OSMANISCHES REICH									

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König Peter V.		König von Portugal Ludwig I.							
KONIGREICH SPANIEN									
Königin von Spanien Isabella II.								INTERREGNUM Regent Domínguez	
SARDINIEN-PIEMONTE / KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Viktor Emmanuel II.									
ZWEITES FRANZÖSISCHES KAISERREICH									
Kaiser der Franzosen Napoleon III.									
DEUTSCHER BUND						k.u.k. ÖSTER.-UNGARN			
KAISERTUM ÖSTERREICH (1804 - 1867)						Kaiser u. König Franz Joseph I.			
Kaiser von Österreich Franz Joseph I.									
ERZHERZOGTUM ÖSTERREICH / HABSBURGERMONARCHIE						NORDEUTSCHER BUND			
Erzherzog von Österreich Franz Josef I.									
KÖNIGREICH PREUßEN		KÖNIGREICH PREUßEN							
König von Preußen Friedrich Wilhelm I.		König von Preußen Wilhelm I.							
KÖNIGREICH SACHSEN		KÖNIGREICH SACHSEN							
König von Sachsen Johann		König von Sachsen Johann							
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG				KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG					
König von Württemberg Wilhelm I.				König von Württemberg Karl					
KÖNIGREICH BAYERN				KÖNIGREICH BAYERN					
König von Bayern Maximilian II. Joseph				König von Bayern Ludwig II. "der Märchenkönig"					
KÖNIGREICH HANNOVER				KÖNIGREICH HANNOVER					
König von Hannover Georg V.				König von Hannover Georg V.					
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)						GROßHERZOGTUM LUXEMBURG			
Großherzog von Luxemburg Wilhelm III. von Oranien-Nassau						Großherzog von Luxemburg Wilhelm III. von Oranien-Nassau			
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)						KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)			
König der Belgier Leopold I.						König der Belgier Leopold II.			
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König der Niederlande Wilhelm III.									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
KÖNIGREICH POLEN (Kongresspolen, 1815 - 1867)						WEICHSSELLAND			
Vizekönig Michail Dmitrijewitsch Gortschakow Sukhozanet/ Lambert/ Sukhozanet/ Lüders/ Romanow						Vizekönig Friedrich Wilhelm Rembert von Berg Generalgouverneur			
KAISERREICH RUßLAND									
Zar - Kaiser von Russland Alexander II. "der Befreier"									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)				KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)					
König der Hellenen Otto I.				Regent- schaftsrat König der Hellenen Georg I.					
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Victoria									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich VII.				König von Dänemark Christian IX.					
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Karl IV.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XV.									
KIRCHENSTAAT (754 - 1870)									
Papst Pius IX.									
OSMANISCHES REICH									

1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Ludwig I.									
KONIGREICH SPANIEN			REPUBLIK		KONIGREICH SPANIEN				
INTERREGNUM	König von Spanien Amadeus I.		Mehr. Präsid der 1. Repub		König von Spanien Alfons XII.				
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Viktor Emmanuel II.								König von Italien Umberto I.	
2. Kai D RITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Kaiser Nap.	Chef d. Exek Adolphe Thie	Präsident der Republik Adolphe Thiers		Präsident der Republik Patrice Edme compte de McMahon				Präsident Jules Grévy	
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
k.u.k. OSTERREICH-UNGARN (1867 - 1918)									
Kaiser u. König Franz Joseph I.									
NORD-DEUTSCHER BUND		DEUTSCHES KAISERREICH							
		Deutscher Kaiser Wilhelm I.							
KÖN. PREUßEN		KÖNIGREICH PREUßEN							
König von Preußen Wilhelm I.		König von Preußen Wilhelm I.							
KÖN. SACHSEN		KÖNIGREICH SACHSEN							
König von Sachsen Johann		König von Sachsen Johann		König von Sachsen Albert					
KON. WURTT.		KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG							
König von Württem Karl		König von Württemberg Karl							
KON. BAYERN		KÖNIGREICH BAYERN							
König von Bayern Ludwig II.		König von Bayern Ludwig II. "der Märchenkönig"							
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Wilhelm III. von Oranien-Nassau									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Leopold II.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König der Niederlande Wilhelm III.									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
WEICHSELLAND (1867 - 1916)									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Alexander II. "der Befreier"									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen Georg I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Victoria									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IX.									
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Karl IV.			König von Norwegen Oskar II.						
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Karl XV.			König von Schweden Oskar II.						
OSMANISCHES REICH						OSMANISCHER STAAT (seit 1876)			
Sultan Abdülaziz						Sultan Murad V.		REPUBLIKRUMANIEN	
						Abdülhamid II.		REP. BULGARIEN	
PAPSTTUM									
Papst Pius IX.								Papst Leo XIII.	

1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Ludwig I.									König Karl I.
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Alfons XII.					König von Spanien Alfons XIII.				
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Umberto I.									
DRITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident der Republik Jules Grévy							Präsident der Republik Marie François Sadi Carnot		
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
k.u.k. ÖSTERREICH-UNGARN (1867 - 1918)									
Kaiser u. König Franz Joseph I.									
DEUTSCHES KAISERREICH									
Deutscher Kaiser Wilhelm I.							Deutscher Kaiser Friedrich III./ Wilhelm II.		
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Wilhelm I.							König von Preußen Friedrich III./ Wilhelm II.		
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Albert									
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg Karl									
KÖNIGREICH BAYERN									
König von Bayern Ludwig II. "der Märchenkönig"						Prinzregentschaft durch Luitpold von Bayern König Otto I. (durch Amtsunfähigkeit unter Regents			
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Wilhelm III. von Oranien-Nassau									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Leopold II.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König der Niederlande Wilhelm III.									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
WEICHSELLAND (1867 - 1916)									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser Alexander II.		Zar - Kaiser von Russland Alexander III. "der Friedensstifter"							
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen Georg I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Victoria									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IX.									
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Oskar II.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Oskar II.									
OSMANISCHER STAAT (seit 1876)									
Sultan Abdülhamid II.									
REPUBLIKRUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIKBULGARIEN (seit 1878)									
PAPSTTUM									
Papst Leo XIII.									

1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Karl I.									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Alfons XIII.									
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Umberto I.									
DRITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident der Republik Marie François Sadi Carnot					Präsident Jean Casimir Périer Präsident Félix Faure			Präsident Emile Loubet	
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
k.u.k. ÖSTERREICH-UNGARN (1867 - 1918)									
Kaiser u. König Franz Joseph I.									
DEUTSCHES KAISERREICH									
Deutscher Kaiser Wilhelm II.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Wilhelm II.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Albert									
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württem Karl					König von Württemberg Wilhelm II.				
KÖNIGREICH BAYERN									
Prinzregentschaft durch Luitpold von Bayern König Otto I. <i>(durch Amtsunfähigkeit unter Regentschaft)</i>									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Gr. h. Großherzog von Luxemburg W. III Adolph von Nassau-Weilburg									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Leopold II.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König Königin der Niederlande W. III Wilhelmina									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
WEICHSELLAND (1867 - 1916)									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Alexander III. "der Friedensstifter"					Zar - Kaiser von Russland Nikolaus II.				
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen Georg I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Victoria									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IX.									
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Oskar II.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Oskar II.									
OSMANISCHER STAAT (seit 1876)									
Sultan Abdülhamid II.									
REPUBLIKRUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIKBULGARIEN (seit 1878)									
PAPSTTUM									
Papst Leo XIII.									

1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909
KÖNIGREICH PORTUGAL (1139 - 1910)									
König von Portugal Karl I.								König v. Portugal Manuel II.	
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Alfons XIII.									
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König König von Italien Um. I Viktor Emmanuel III.									
DRITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident der Republik Emile Loubet						Präsident der Republik Armand Fallières			
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
k.u.k. ÖSTERREICH-UNGARN (1867 - 1918)									
Kaiser u. König Franz Joseph I.									
DEUTSCHES KAISERREICH									
Deutscher Kaiser Wilhelm II.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Wilhelm II.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Albert			König von Sachsen Georg			König von Sachsen Friedrich August III.			
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg Wilhelm II.									
KÖNIGREICH BAYERN									
Prinzregentschaft durch Luitpold von Bayern König Otto I. (durch <i>Amtsunfähigkeit unter Regentschaft</i>)									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Adolph					Großherzog von Luxemburg Wilhelm IV.				
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Leopold II.								König Albert I.	
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Wilhelmina									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
WEICHSELLAND (1867 - 1916)									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Nikolaus II.									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen Georg I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
Königin Victoria		König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Edouard VII.							
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Christian IX.						König von Dänemark Friedrich VIII.			
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Oskar II.					König von Norwegen Håkon VII.				
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Oskar II.							König von Schweden Gustav V.		
OSMANISCHER STAAT (seit 1876)									
Sultan Abdülhamid II.								Mehm. V.	
REPUBLIKRUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIKBULGARIEN (seit 1878)									
PAPSTTUM									
Papst Leo XIII.			Papst Pius X.						

1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919
K.P. ERSTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (1910 - 1926)									
König M. II.									
KONIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Alfons XIII.									
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Viktor Emmanuel III.									
DRITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident der Republik Armand Fallières									
Präsident der Republik Raymond Poincaré									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
k.u.k. OSTERREICH-UNGARN (1867 - 1918)									
Kaiser u. König Franz Joseph I.									
Kaiser u. König Karl I.									
DEUTSCHES KAISERREICH									
Deutscher Kaiser Wilhelm II.									
KÖNIGREICH PREUßEN									
König von Preußen Wilhelm II.									
KÖNIGREICH SACHSEN									
König von Sachsen Friedrich August III.									
KÖNIGREICH WÜRTTEMBERG									
König von Württemberg Wilhelm II.									
KÖNIGREICH BAYERN									
Prinzregentschaft durch Luitpold, ab 1912 durch König Otto I. (durch Amtsunfähigkeit unter Regentschaft) Ludwig III.									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Wilhelm IV.									
Großherzogin von Luxemburg Maria Adelheid									
Großherz. Charlotte									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Albert I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Wilhelmina									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
WEICHSELLAND (1867 - 1916)									
REGENTSCHAFTS- KÖNIGREICH POLEN									
2. POLNISCHE REPUBLIK									
REPUBLIC FINNLAND									
KAISERREICH RUSSLAND									
Zar - Kaiser von Russland Nikolaus II.									
RSFSR									
Volkskommissare Lenin / Stalin / Trotzki									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)									
König der Hellenen Georg I.									
König der Hellenen Konstantin I.									
König der Hellenen Alexander I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)									
König E. VII.									
König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Georg V.									
I. R.									
KONIGR. ISLAND									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Friedrich VIII.									
König von Dänemark Christian X.									
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Håkon VII.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav V.									
OSMANISCHER STAAT (seit 1876)									
Sultan Mehmed V. Resat									
Mehmed VI.									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
PAPSTTUM									
Papst Pius X.									
Papst Benedikt XV.									

1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
ERSTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (1910 - 1926)						ESTADO NOVO (PORTUGAL)			
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Alfons XIII.									
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Viktor Emmanuel III. Ministerpräsident Benito Mussolini "Duce del Fascismo"									
DRITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident Paul Deschanel Präsident Alexandre Millerand					Präsident der Republik Gaston Doumergue				
FÜRSTENTUM MONACO									
Fürst Albert I.					Fürst Louis II.				
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
RÄTER KÖNIGREICH UNGARN (1920-1946)									
SHS-KONIGR. Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen								K. JUGOSLA.	
ERSTE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
ERSTE TSCHECHOSLOWAKISCHE REPUBLIK									
WEIMARER REPUBLIK									
Reichspräsident Friedrich Ebert					Reichspräsident Paul von Hindenburg				
FREISTAAT PREUßEN (1918 - 1947)									
FREISTAAT SACHSEN (seit 1918)									
VOLKSSTAAT WÜRTTEMBERG (1919 - 1933)									
FREISTAAT BAYERN (seit 1918)									
RSFSR									
Volkskommissare Lenin / Stalin / Trotzki			SOWJETUNION Vorsitz. Volkskom. KPR Wladimir Iljitsch Lenin			Staatschef Joseph W. Stalin			
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzogin von Luxemburg Charlotte									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Albert I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Wilhelmina									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1832 - 1924)					ZWEITE HELLENISCHE REPUBLIK (1924 - 1935)				
König Alex.		König der Hellenen Konstantin I.		König der Hellenen Georg II.					
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND (1801 - 1927)								VEREINIGTES KÖNIGREICH	
König des vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland Georg V.								König des ver. Königreichs Georg V.	
NORDIRLAND (seit 1920)								NORDIRLAND (seit 1920)	
IRISCHE REPUBLIK									
SUDIRLAND IRISCHER FREISTAAT (1922 - 1937)									
KÖNIGREICH ISLAND (1918 - 1944) in Realunion mit Dänemark									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark und Island Christian X.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Håkon VII.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav V.									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
OSMANISCHER STAAT			REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)						
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
PAPSTTUM									
Papst Benedikt XV.		Papst Pius XI.						VATIKAN Papst Pius XI.	

1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
ESTADO NOVO (PORTUGAL 1926 - 1974)									
K.S.	ZWEITE SPANISCHE REPUBLIK					BURGERKRIEG (1936 - 1939)			KON. SP.
König A. XII	Präsident der Republik Niceto Alcalá Zamora					Präsident Manuel Azaña General Francisco Franco			General. Franco
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946)									
König von Italien Viktor Emmanuel III. Ministerpräsident Benito Mussolini "Duce del Fascismo"									
DRITTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präs. Gaston Doumerge		Präsident Albert Lebrun Präsident Paul Doumer							
FURSTENTUM MONACO									
Fürst Louis II.									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
KONIGREICH UNGARN (1920-1946)									
KONIGREICH JUGOSLAWIEN									
ERSTE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK					BUNDESSTAAT ÖSTERREICH (STANDESTAAT)			DRITTES REICH	
ERSTE TSCHECHOSLOWAKISCHE REPUBLIK								DRITTES REICH	
WEIMARER REPUBLIK					DEUTSCHES REICH (1933/34-1945)				
Reichspräsident Paul von Hindenburg					Führer (<i>Reichskanzler u. Präsident</i>) Adolf Hitler				
FREISTAAT PREUßEN (1918 - 1947)									
FREISTAAT SACHSEN (seit 1918)									
VOLKSTAAT WÜRTTEMBERG (1919 - 1933)									
FREISTAAT BAYERN (seit 1918)									
SOWJETUNION									
Staatschef Joseph W. Stalin									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzogin von Luxemburg Charlotte									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Albert I.					König der Belgier Leopold III.				
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Wilhelmina									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
ZWEITE HELLENISCHE REPUBLIK (1924 - 1835)					KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1835 - 1973)				
					König der Hellenen Georg II.				
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927)									
König des vereinigten Königreichs Georg V.						König Edward VIII. König Georg VI.			
NORDIRLAND (seit 1920)									
IRISCHER FREISTAAT (1922 - 1937)							IRLAND (1937 - 1949)		
KÖNIGREICH ISLAND (1918 - 1944) in Realunion mit Dänemark									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark und Island Christian X.									
KONIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Håkon VII.									
KONIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav V.									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929)									
Papst Pius XI.								Papst Pius XII.	

1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
ESTADO NOVO (PORTUGAL 1926 - 1974)									
KÖNIGREICH SPANIEN (FRANQUISTISCHER STAAT) Generalissimus Francisco Franco									
KÖNIGREICH ITALIEN (1861 - 1946) König von Italien Viktor Emmanuel III. Ministerpräsident Benito Mussolini						REPUBLIK ITALIEN		REPUBL. ITALIEN	
ETAT FRANÇAIS (VICHY REGIME) Chef des Staates Philippe Pétain						PROVIS. REGIERUNG		REPUBLIK SAN MARINO (seit 301) VIERTE FRANZOSISCHE REPUBLIK Präsident Vincent Auriol	
FURSTENTUM MONACO Fürst Louis II.									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN (unabhängig seit 1806)									
KONIGREICH UNGARN (1920-1946)				DEUT. REICH		K. UNGARN		REPUBLIK UNGARN	
KO. JUGOSLAW.		DRITTES REICH (1941-1945)				D. FO. JUGO		FODERAT. VOLKSREP. JUGOSLAWIEN	
DRITTES REICH (1938 - 1945)						ZWEITE OSTERREICHISCHE REPUBLIK			
DRITTES REICH (1938 - 1945)						3. TSCHESCHOSLOWAKISCHE REP.			
Führer Adolf Hitler					Karl Dönitz		4 DEUTSCHE BESATZUNGSZONEN USA UDSSR Großbritannien Frankreich		
FREISTAAT PREUßEN (1918 - 1947)				FREISTAAT SACHSEN (seit 1918)					
FREISTAAT BAYERN (seit 1918)									
BRD B.pr. Heuss									
DDR									
SOWJETUNION Staatschef Joseph W. Stalin									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG Großherzogin von Luxemburg Charlotte									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830) König der Belgier Leopold III.					Regent des Königreichs Karl-Theodor				
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830) Königin der Niederlande Wilhelmina								Königin Juliana	
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1835 - 1973) König der Hellenen Georg II.					Regent Papandreou			König der Hellenen Paul I.	
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927) König des vereinigten Königreichs Georg VI.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
IRLAND (1937 - 1949)									
KÖNIGREICH ISLAND (1918 - 1944)					DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)				
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980) König von Dänemark und Island Christian X.					König von Dänemark Christian X.			König von Dänemark Frederik IX.	
KONIGREICH NORWEGEN König von Norwegen Håkon VII.									
KONIGREICH SCHWEDEN König von Schweden Gustav V.									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
								FAROER	
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929) Papst Pius XII.									

1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
ESTADO NOVO (PORTUGAL 1926 - 1974)									
KÖNIGREICH SPANIEN (FRANQUISTISCHER STAAT)									
Generalissimus Francisco Franco									
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
VIERTE FRANZÖSISCHE REPUBLIK								5. REPUBLIK	
Präsident der Republik Vincent Auriol				Präsident der Republik René Coty				Präsident Coty / De Gaulle	
FÜRSTENTUM MONACO									
Fürst Rainier III.									
REPUBLIK UNGARN									
FÖDERATIVE VOLKSREPUBLIK JUGOSLAWIEN									
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND									
Bundeskanzler Konrad Adenauer									
Bundespräsident Theodor Heuss									
B.pr. Lübke									
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK									
ZK d. SED Walter Ulbricht									
SOWJETUNION									
Staatschef Joseph W. Stalin				Staats -und Parteichef Nikita Chruschtschow					
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzogin von Luxemburg Charlotte									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König Leopold III.		König der Belgier Baudouin							
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Juliana									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1835 - 1973)									
König der Hellenen Paul I.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927)									
König des ver. Königreichs Georg VI.			Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.						
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Frederik IX.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Håkon VII.							König von Norwegen Olav V.		
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König König von Schweden G. V. Gustav VI. Adolf									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929)									
Papst Pius XII.								Papst Johannes XXIII.	

1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
ESTADO NOVO (PORTUGAL 1926 - 1974)									
KÖNIGREICH SPANIEN (FRANQUISTISCHER STAAT)									
Generalissimus Francisco Franco									
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
FUNFTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident der Republik Charles De Gaulle									Präsident Pompidou
FÜRSTENTUM MONACO									
Fürst Rainier III.									
REPUBLIK UNGARN									
FODERAT. VOLKSREP. JUGOSLAWIEN					SOZIALISTISCHE FODERATIVE VOLKSREPUBLIK JUGOSLAWIEN				
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND									
Bundeskanzler Konrad Adenauer			Bundeskanzler Ludwig Erhard			Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger			B.k. Brandt
Bundespräsident Heinrich Lübke									
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK									
ZK d. SED Walter Ulbricht									
SOWJETUNION									
Staats -und Parteichef Nikita Chruschtschow				Staats -und Parteichef Leonid Breschnew					
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzogin von Luxemburg Charlotte				Großherzog von Luxemburg Johann (Jean)					
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Baudouin									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Juliana									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND (1835 - 1973)									
König der Hellenen Paul I.				König der Hellenen Konstantin II.					
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Frederik IX.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Olav V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav VI. Adolf									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929)									
Papst Johannes XXIII.			Papst Paul VI.						

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
ESTADO NOVO (PORTUGAL 1926 - 1974)				DRITTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (seit 1974)					
KÖNIGREICH SPANIEN (FRANQUISTISCHER STAAT)					KONIGREICH SPANIEN				
Generalissimus Francisco Franco					König von Spanien Juan Carlos I.				
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
				REPUBLIK MALTA (seit 1974)					
FUNFTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident der Republik Georges Pompidou					Präsident der Republik Valérie Giscard d'Estaing				
FURSTENTUM MONACO									
Fürst Rainier III.									
REPUBLIK UNGARN									
SOZIALISTISCHE FÖDERATIVE VOLKSREPUBLIK JUGOSLAWIEN									
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND									
Bundeskanzler Willy Brandt				B.k. Scheel		Bundeskanzler Helmut Schmidt			
Bundespräsident Gustav Heinemann				Bundespräsident Walter Scheel				B.pr. Carst.	
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK									
ZK d. SED Walter Ulbricht			ZK d. SED Erich Honecker						
SOWJETUNION									
Staats- und Parteichef Leonid Breschnew									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Johann (Jean)									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Baudouin									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Juliana									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
KÖNIGREICH GRIECHENLAND				DRITTE HELLENISCHE REPUBLIK, GRIECHENLAND (seit 1973)					
König der Hellenen Konstantin II.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
König von Dänemark Frederik IX.				Königin von Dänemark Margrethe II.					
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Olav V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Gustav VI. Adolf				König von Schweden Carl XVI. Gustaf					
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929)									
Papst Paul VI.								Papst Johannes Paul I. Papst J. Paul II.	

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
DRITTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (seit 1974)									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Juan Carlos I.									
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
REPUBLIK MALTA (seit 1974)									
FUNFTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
Präsident Giscard d'Estaing		Präsident der Republik Francois Mitterand							
FURSTENTUM MONACO									
Fürst Rainier III.									
REPUBLIK UNGARN									
SOZIALISTISCHE FEDERATIVE VOLKSREPUBLIK JUGOSLAWIEN									
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND									
Bundeskanzler Helmut Schmidt			Bundeskanzler Helmut Kohl				Bundespräsident Richard von Weizsäcker		
Bundespräsident Karl Carstens									
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK									
ZK d. SED Erich Honecker									
SOWJETUNION									
Staats -und Parteichef Leonid Breschnew			Staats -und Parteichef Juri W. Andropow			Konstantin Ust. Tschernenko Parteichef Michail Gorbatschow		Staats -und Parteich Gorbatschow	
									TSCHECHO-SLOWAKEI
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Johann (Jean)									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Baudouin									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
König Königin der Niederlande Julia. Beatrix									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
DRITTE HELLENISCHE REPUBLIK. GRIECHENLAND (seit 1973)									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927)									
Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
Königin von Dänemark Margrethe II.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Olav V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Carl XVI. Gustaf									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929)									
Papst Johannes Paul II.									

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
DRITTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (seit 1974)									
KONIGREICH SPANIEN König von Spanien Juan Carlos I.									
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
REPUBLIK MALTA (seit 1974)									
FUNFTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
				FÜRSTENTUM ANDORRA (Souveräner Staat seit 1993) Kofürsten Mitterand / Alanís Kofürsten Chirac / Alanís					
FÜRSTENTUM MONACO Fürst Rainier III.									
REPUBLIK UNGARN									
SOZIALISTISCHE FÖDERATIVE VOLKS-REPUBLIK JUGOSLAWIEN		BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN (seit 1992)							
		BOSNIEN UND HERZEGOWINA (seit 1992)							
		REPUBLIK KROATIEN (seit 1991)							
		REPUBLIK SLOWENIEN (seit 1991)							
		REPUBLIK MAZEDONIEN (seit 1991)							
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BRD BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (BERLINER REPUBLIK)									
DDR									
UNION DER SOZIALISTISCH. SOWJET-REPUBLIKEN (UDSSR)		RUSSISCHE FÖDERATION (seit 1991)							
		REPUBLIK BELARUS. WEIßRUSSLAND (seit 1991)							
		REPUBLIK KASACHSTAN (seit 1991)							
		REPUBLIK UKRAINE (seit 1991)							
		REPUBLIK LETTLAND (seit 1991)							
		REPUBLIK MOLDAWIEN (seit 1991)							
		REPUBLIK ESTLAND (seit 1990)							
		REPUBLIK LITAUEN (seit 1990)							
TSCHECHISCHE U. SLOWAKISCHE FÖDERATIVE REPUBLIK				TSCHECHISCHE REPUBLIK (seit 1993)					
				SLOWAKISCHE REPUBLIK (seit 1993)					
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815) Großherzog von Luxemburg Johann (Jean)									
KONIGREICH BELGIEN (seit 1830) König der Belgier Baudouin				König der Belgier Albert II.					
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830) Königin der Niederlande Beatrix									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
DRITTE HELLENISCHE REPUBLIK. GRIECHENLAND (seit 1973)									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927) Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980) Königin von Dänemark Margrethe II.									
KÖNIGREICH NORWEGEN König König von Norwegen Olav Harald V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN König von Schweden Carl XVI. Gustaf									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929) Papst Johannes Paul II.									

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DRITTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (seit 1974)									
KÖNIGREICH SPANIEN König von Spanien Juan Carlos I.									
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
REPUBLIK MALTA (seit 1974)									
FUNFTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM ANDORRA (Souveräner Staat seit 1993) Kofürsten Chirac / Alanís Kofürsten Chirac / Vives i Sicília Kofürsten Sarkozy / Viv. Sicí.									
FÜRSTENTUM MONACO Fürst Rainier III. Fürst Albert II.									
REPUBLIK UNGARN									
BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN			SERBIEN UND MONTENEGRO			REPUBLIK MONTENEGRO (seit 2006) REPUBLIK SERBIEN (seit 2006) REP. KOSOVO			
BUNDESREPUBLIK BOSNIEN UND HERZEGOWINA									
REPUBLIK KROATIEN									
REPUBLIK SLOWENIEN									
REPUBLIK MAZEDONIEN									
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND									
RUSSISCHE FÖDERATION (seit 1991)									
REPUBLIK BELARUS, WEIßRUSSLAND (seit 1991)									
REPUBLIK KASACHSTAN (seit 1991)									
REPUBLIK UKRAINE (seit 1991)									
REPUBLIK LETTLAND (seit 1991)									
REPUBLIK MOLDAWIEN (seit 1991)									
REPUBLIK ESTLAND (seit 1990)									
REPUBLIK LITAUEN (seit 1990)									
TSCHECHISCHE REPUBLIK (seit 1993)									
SLOWAKISCHE REPUBLIK (seit 1993)									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815) Gr. h. Großherzog von Luxemburg Joh. Henri I.									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830) König der Belgier Albert II.									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830) Königin der Niederlande Beatrix									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
DRITTE HELLENISCHE REPUBLIK, GRIECHENLAND (seit 1973)									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND (seit 1927) Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980) Königin von Dänemark Margrethe II.									
KÖNIGREICH NORWEGEN König von Norwegen Harald V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN König von Schweden Carl XVI. Gustaf									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929) Papst Papst Johannes Paul II. Benedikt XVI.									

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DRITTE PORTUGIESISCHE REPUBLIK (seit 1974)									
KÖNIGREICH SPANIEN									
König von Spanien Juan Carlos I.									
REPUBLIK ITALIEN (seit 1948)									
REPUBLIK SAN MARINO (seit 301)									
REPUBLIK MALTA (seit 1974)									
FUNFTE FRANZOSISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM ANDORRA (Souveräner Staat seit 1993)									
Kofürsten Sarkozy / Viv. Sicí. Kofürsten Hollande / Vives i Sicília Kof. Macron / Vives i Sicília									
FÜRSTENTUM MONACO									
Fürst Albert II.									
REPUBLIK UNGARN									
REPUBLIK MONTENEGRO (seit 2006)									
REPUBLIK SERBIEN (seit 2006)									
REPUBLIK KOSOVO (seit 2008)									
BUNDESREPUBLIK BOSNIEN UND HERZEGOWINA									
REPUBLIK KROATIEN									
REPUBLIK SLOWENIEN									
REPUBLIK MAZEDONIEN									
ZWEITE ÖSTERREICHISCHE REPUBLIK									
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN									
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND									
RUSSISCHE FÖDERATION (seit 1991)									
REPUBLIK BELARUS, WEIßRUSSLAND (seit 1991)									
REPUBLIK KASACHSTAN (seit 1991)									
REPUBLIK UKRAINE (seit 1991)									
REPUBLIK LETTLAND (seit 1991)									
REPUBLIK MOLDAWIEN (seit 1991)									
REPUBLIK ESTLAND (seit 1990)									
REPUBLIK LITAUEN (seit 1990)									
TSCHECHISCHE REPUBLIK (seit 1993)									
SLOWAKISCHE REPUBLIK (seit 1993)									
GROßHERZOGTUM LUXEMBURG (seit 1815)									
Großherzog von Luxemburg Henri I.									
KÖNIGREICH BELGIEN (seit 1830)									
König der Belgier Albert II. König der Belgier Philippe									
VEREINIGTES KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE (seit 1830)									
Königin der Niederlande Beatrix König der Niederlande Willem-Alexander									
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT (seit 1848)									
ZWEITE POLNISCHE REPUBLIK									
DRITTE HELLENISCHE REPUBLIK, GRIECHENLAND (seit 1973)									
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND									
Königin des vereinigten Königreichs Elisabeth II.									
NORDIRLAND (seit 1920)									
REPUBLIK IRLAND (seit 1949)									
DEMOKRATISCHE REPUBLIK ISLAND (seit 1944)									
KÖNIGREICH DÄNEMARK (seit 980)									
Königin von Dänemark Margrethe II.									
KÖNIGREICH NORWEGEN									
König von Norwegen Harald V.									
KÖNIGREICH SCHWEDEN									
König von Schweden Carl XVI. Gustaf									
REPUBLIK FINNLAND (seit 1917)									
PARL. MONARCH. FÄRÖER (Selbstverwaltung seit 1948)									
REPUBLIK TÜRKEI (seit 1923)									
REPUBLIK ALBANIEN (unabhängig seit 1912)									
REPUBLIK RUMÄNIEN (unabhängig seit 1877)									
REPUBLIK BULGARIEN (seit 1878)									
VATIKANSTADT (seit 1929)									
Papst Benedikt XVI. Papst Franziskus									